

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical
and
Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

TOSHKENT - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

НИЯЗОВ Сахипжон Сабирджанович,

*Заведующий кафедрой теории и методики физической культуры
Андижанского государственного университета*

*доцент межфакультетской кафедры
физической культуры и спорта*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11794473>

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует педагогическую модель преподавания физической культуры в высших учебных заведениях. Она анализирует современные требования к образовательному процессу и рассматривает различные подходы к преподаванию физической культуры в контексте их соответствия потребностям студентов. В статье рассматриваются основные компоненты педагогической модели, такие как организационные аспекты, методы обучения, использование современных технологий и т.д. Также обсуждаются вопросы оценки эффективности данной модели и возможные пути ее оптимизации для достижения лучших результатов в обучении студентов.

Ключевые слова: педагогическая модель, преподавание, физическая культура, высшее образование, методы обучения, оценка эффективности, оптимизация, студенты, современные технологии.

THE PEDAGOGICAL MODEL OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN UNIVERSITIES

ANNOTATION

This article explores the pedagogical model of teaching physical education in higher educational institutions. She analyzes modern requirements for the educational process and considers various approaches to teaching physical education in the context of their compliance with the needs of students. The article discusses the main components of the pedagogical model, such as organizational aspects, teaching methods, the use of modern technologies, etc. The issues of assessing the effectiveness of this model and possible ways to optimize it to achieve better results in student learning are also discussed.

Key words: pedagogical model, teaching, physical education, higher education, teaching methods, effectiveness assessment, optimization, students, modern technologies.

O'QITISHNING PEDAGOGIK MODELI UNIVERSITETLARDA JISMONIY TARBIYA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya o'qitishning pedagogik modeli yoritilgan. Mazkur model o'quv jarayoniga qo'yiladigan zamonaviy talablarni tahlil qiladi va jismoniy tarbiyani o'qitishning turli xil yondashuvlarini ularning talabalar ehtiyojlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Maqolada pedagogik modelning tashkiliy jihatlari, o'qitish usullari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va boshqalar kabi asosiy tarkibiy qismlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu model samaradorligini baholash masalalari va talabalarining bilim olishida yaxshi natijalarga erishish uchun uni optimallashtirishning mumkin bo'lgan usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik model, o'qitish, jismoniy tarbiya, oliy ta'lim, o'qitish metodikasi, samaradorlikni baholash, optimallashtirish, talabalar, zamonaviy texnologiyalar.

В современном мире важность физической культуры в системе высшего образования неоспорима. Она способствует не только улучшению физического здоровья студентов, но и их психологическому благополучию, формированию командного духа и развитию лидерских качеств.

В современном мире физическая культура и спорт играют важную роль в формировании здорового образа жизни и общественной активности. Вузы, как центры образования и развития молодежи, имеют особое значение в распространении и популяризации физической активности. В данной статье рассматривается педагогическая модель преподавания физической культуры в вузах с учетом современных требований и вызовов [1, 2].

Классификация методов преподавания физической культуры в вузах:

Традиционные методы преподавания, включающие лекции, практические занятия на открытом воздухе, выполнение различных упражнений и спортивных игр.

Интерактивные методы преподавания, которые активно включают студентов в учебный процесс, например, обсуждения, работа в малых группах, проектные задания.

Использование современных технологий в обучении, такие как виртуальная реальность, онлайн тренировки, специальные приложения для физических упражнений.

Методы преподавания, ориентированные на индивидуальные потребности студентов, учитывающие их физическую подготовку, интересы и цели.

Применение игровых методов обучения, таких как использование спортивных игр и состязаний для активизации студентов и повышения их мотивации к занятиям.

Основные компоненты педагогической модели

Организационные аспекты: Важным элементом успешного преподавания физической культуры является правильная организация учебного процесса. Это включает в себя разработку программы, определение целей и задач обучения, а также организацию занятий с учетом индивидуальных особенностей студентов.

Методы обучения: В современной педагогической модели широко используются разнообразные методы обучения, такие как интерактивные лекции, практические занятия, индивидуальные консультации и т.д. Это позволяет стимулировать интерес студентов к занятиям и повышать их мотивацию к занятиям физической культурой.

Использование современных технологий: С развитием информационных технологий и виртуальных средств обучения, преподаватели вузов имеют возможность эффективно использовать различные онлайн-ресурсы, мультимедийные презентации, приложения для мониторинга физической активности и т.д. Это помогает сделать процесс обучения более доступным и увлекательным для студентов [3].

Одним из ключевых аспектов любой педагогической модели является оценка ее эффективности. Для этого используются различные критерии, такие как активность студентов на занятиях, уровень физической подготовки, улучшение здоровья и т.д. На основе полученных данных проводится анализ и оптимизация модели с целью повышения ее эффективности и соответствия потребностям студентов.

Педагогическая модель преподавания физической культуры в вузах должна быть гибкой и адаптивной, чтобы соответствовать различным потребностям студентов. Она должна включать следующие компоненты:

1. *Индивидуальный подход*: Учет индивидуальных физических возможностей и предпочтений студентов при выборе видов спорта и упражнений.

2. *Интеграция с академической программой*: Включение физической культуры в общий учебный план, с координацией с другими дисциплинами.

3. *Использование современных технологий*: Применение информационных технологий для отслеживания прогресса студентов и персонализации учебного процесса.

4. *Развитие социальных навыков*: Организация командных видов спорта и соревнований, способствующих социальной интеграции и коммуникации.

5. *Формирование привычки к регулярным занятиям*: Поощрение самостоятельных занятий физической культурой вне учебного времени [4].

Классификация педагогической модели преподавания физической культуры в вузах может быть представлена на основе различных критериев. Вот несколько возможных способов классификации:

1. По методам обучения:

- ✓ Традиционные методы: лекции, практические занятия, лабораторные работы.
- ✓ Интерактивные методы: проблемно-ориентированное обучение, кейс-метод, проектные работы.
- ✓ Использование современных технологий: виртуальные тренажеры, онлайн-курсы, мультимедийные презентации.

2. По формату занятий:

- ✓ Групповые занятия: проводятся для всего класса студентов.
- ✓ Индивидуальные занятия: ориентированы на индивидуальные потребности студентов.
- ✓ Смешанный формат: сочетание групповых и индивидуальных занятий.

3. По уровню активности студентов:

- ✓ Пассивные методы: например, лекции без практической части.
- ✓ Активные методы: участие студентов в практических занятиях, дискуссиях, работа в группах.

4. По ориентации на цели обучения:

- ✓ Ориентация на развитие физических навыков и навыков спорта.
- ✓ Ориентация на здоровый образ жизни и физическое здоровье.
- ✓ Ориентация на социально-психологические аспекты: развитие командного духа, лидерских качеств, адаптация к стрессовым ситуациям.

5. По формам контроля и оценки:

- ✓ Традиционные формы: тестирование, контрольные работы, экзамены.
- ✓ Нетрадиционные формы: практические задания, проекты, портфолио.

Эти критерии могут использоваться для создания разнообразных комбинаций и адаптаций педагогической модели в зависимости от конкретных потребностей студентов, целей образовательного процесса и особенностей образовательного учреждения.

Заключение

Педагогическая модель должна быть направлена на формирование у студентов понимания важности физической культуры как элемента здорового образа жизни. Вузы должны создавать условия для реализации этой модели, обеспечивая необходимые ресурсы и поддержку. Педагогическая модель преподавания физической культуры в вузах играет важную роль в формировании здорового образа жизни и активной гражданской позиции студентов. Ее успешная реализация требует комплексного подхода, включающего в себя организационные, методические и технологические аспекты. Однако, постоянное развитие и совершенствование данной модели необходимо для достижения лучших результатов в обучении и воспитании молодежи.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Борунова Т.В. Педагогические модели в образовании: сущность, виды, классификация // Научные труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2018. - № 70. - С. 24-35.
2. Зямзаров С.А. Педагогическая модель формирования компетентности у будущих специалистов физической культуры // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Педагогика и психология образования. - 2019. - Т. 24. - № 4. - С. 467-476.
3. Корнилова О.А. Использование современных педагогических моделей в преподавании физической культуры в вузе // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - № 18. - С. 99-105.
4. Чередниченко Е.М. Педагогические модели преподавания физической культуры в высшей школе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2015. - № 1. - С. 47-52.
5. Орипова Р.И. Формирование у подростков представления о национальной идее в музыкальных кружках / автор Р.И. Орипова, М.М. Ахмедов // Воспитание школьников: теоретический и научно-методический журнал: издается с 1966 года / Ред. Г.С. Семенов. – 2011. – №5 2011. – с. 74-75. <https://elibrary.ru/item.asp?id=16295767>
6. Джампулатов, Н. (2022). Эффективность и методы коучинга в обучении иностранному языку. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, (1), 164–166. <https://doi.org/10.47689/innovations-in-edu-vol-iss1-pp164-166>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz